

QENDRUESHMERIA E SISTEMIT FINANCIAR NE SHQIPERI

Boiken BENDO

Abstract

The stability of the financial system is a basic condition for the financial system to raise its efficiency level in the process of negotiation, contributing in the orientation of financial resources to investments in productive projects, within known and controlled parameters of activity risk. In this way, the contribution of the financial system in the economic development of the country and in the fulfillment of the clients' needs is essential.

To achieve and to preserve the stability of the financial system, there are required healthy financial institutions that operate in a financial market with developed and protected structure, where there are mechanisms that encourage the effective administration of financial sources and of investor's risks.

The Central Banks have an important role in the achievement and the preservation of the stability of financial systems, but this role is not exclusive. Other institutions, which may be included in this frame, are those who survey the development of the conditions of the competition in the financial market, who encourage the implementation and who control the application of different standards etc. In the circumstances of the opening and integration of the financial markets, the authorities of different countries have seen it as necessary to extend this collaboration to an international level.¹

Metodologjia

Metodologjia e përdorur në këtë punim është një trajtim linear i informacioneve të grumbulluara mbi sistemin financiar evropian dhe atë shqiptar, informacione të cilat gërshetohen nepermjet krahasimit për të nxjerrë një pasqyrë me të qartë mbi zhvillimin e sistemit financiar në vendin tonë. Informacionet për këtë ministudim janë marrë në faqe zyrtare në internet.

1.1 Raporti i stabilitetit financiar në Eurozone.

Në raportin e stabilitetit financiar dhe në këtë deklaratë që e paraprin, vlerësohet ekspozimi i sektorit bankar ndaj rreziqeve që burojnë prej ndërveprimit të tij me zhvillimet ekonomike të jashtme, të brendshme, me agjentët e ekonomisë reale, me tregjet financiare në vend, si edhe ndaj rreziqeve që lidhen me mënyrën se si sektori bankar zhvillon veprimtarinë e tij. Në vijim, këto rreziqe përballen me gjendjen financiare të sektorit bankar dhe stresohen nëpërmjet ushtrimit të provës së rezistencës, për të vlerësuar qëndrueshmërinë e sektorit bankar.

Zhvillimet në *ekonominë botërore* gjatë periudhës ishin përgjithësisht pozitive, pavarësisht ndryshimeve mes rajoneve më të mëdha dhe dallimeve në politikat (12.12.2017, at 19:33).

ekonomike. Kjo ecuri u mbështet kryesisht nga kushtet më të favorshme të financimit në tregje, nga vijimi i politikave nxitëse të rritjes ekonomike në shumicën e vendeve të zhvilluara dhe në disa vende në zhvillim, si edhe nga rritja e çmimeve në tregjet e lëndëve të para dhe të naftës. Ecuria e këtyre të fundit, ka ndikuar në rritjen e

¹https://www.bankofalbania.org/web/Stabiliteti_Financiar_3448_1.php (Accessed on

presioneve inflacioniste, ndonëse ato mbeten përgjithësisht poshtë objektivave të bankave qendrore. Në tregjet financiare botërore, lëvizjet në normat e interesit dhe në kurset e këmbimit të monedhave kanë qenë më të dukshme në muajt e fundit të vitit, duke reflektuar kryesisht disa zhvillime të rëndësishme politike dhe ekonomike në vendet e zhvilluara. Ekonomia e Eurozonës është zgjeruar me ritme të moderuara, por të qëndrueshme gjatë periudhës. Aktiviteti ekonomik është zgjeruar në shumicën e vendeve të këtij rajoni, mbështetur kryesisht nga përmirësimi i kërkesës së brendshme dhe kontributi pozitiv i inventarëve në sektorin privat. Ekonomia e vendeve të Ballkanit Perëndimor shënoi rritje pozitive gjatë vitit 2016, duke u shoqëruar me përmirësim të kushteve në tregun e punës. Gjendja financiare e grupeve bankare evropiane që zhvillojnë veprimtarinë në vendin tonë mbetet përgjithësisht e qëndrueshme. Për disa prej tyre, aktiviteti është tkurrur gjatë vitit 2016, në vijim të proceseve që lidhen me uljen e borxhit dhe pastrimin e bilanceve nga kreditë me probleme. Ecuria pozitive e ekonomisë botërore pritet të vazhdojë në periudhën 2017- 2018¹, e mbështetur nga vijimi i rritjes graduale ekonomike në vendet e zhvilluara dhe forcimi i kontributit pozitiv nga ekonomitë e vendeve në zhvillim.

Kreditimi vijon të jetë përgjithësisht i dobët dhe i përqendruar kryesisht tek familjet, megjithë vijimin e kushteve monetare lehtësuese dhe përmirësimin gradual të cilësisë së aktiveve. Si rezultat, presionet inflacioniste gjatë periudhës kanë qenë të përmbajtura. Në vijim të politikave stimuluese financiare dhe reformave të tjera ekonomike, Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN) parashikon që rritja ekonomike botërore të jetë rreth 3.5% - 3.6% në periudhën 2017-2018, me kontribut pozitiv nga vendet e zhvilluara dhe ato në zhvillim. Normalizimi i politikës monetare në vendet e zhvilluara dhe mundësia e shtimit të luhatshmërisë në tregje, përbën aktualisht rrezikun kryesor mbi perspektivën e ekonomisë globale.

1.2 Raporti i stabilitetit financiar shqiptar.

Një përmirësim i mëtejshëm i ekonomisë botërore, duke përfshirë atë të Eurozonës dhe të rajonit të Ballkanit, do të shoqërohej me rritjen e kontributit pozitiv të sektorit të jashtëm në ecurinë e *ekonomisë shqiptare*. Në vendin tonë, ritmi vjetor i rritjes ekonomike u ngjiti në 3.94% në fund të tremujorit të parë të vitit. Në rritjen ekonomike kontribuan sektorët e shërbimeve, të prodhimit dhe të bujqësisë, dhe spikatën degët e tregtisë, ndërtimit, transportit dhe industrisë. Rritja e kërkesës agregate u mbështet nga zgjerimi i konsumit final të popullatës (me peshën kryesore), rritja e konsumit të qeverisë dhe formimi i kapitalit fiks. Gjithashtu, në zgjerimin e kërkesës ka kontribuar pozitivisht edhe ngushtimi i deficitit të llogarisë korrente në bilancin e pagesave, i shkaktuar kryesisht nga zgjerimi i tepricës pozitive në llogarinë e shërbimeve. Në tregun e punës, norma e papunësisë shënoi nivelin 14.2%, pothuaj e pandryshuar prej fundit të vitit 2016 dhe gati 2.4 pikë përqindjeje më e ulët se tremujorin e parë të vitit të kaluar.²

² https://www.bankofalbania.org/web/Stabiliteti_Financiar_3448_1.php (Aksesuar me 12.12.2017)

Gjatë periudhës, në vijim të presioneve të përmbajtura të inflacionit, politika monetare ka mbetur lehtësuese, duke mbështetur zgjerimin e aktivitetit ekonomik. Teprica pozitive e buxhetit reflektoi vijimin e procesit të konsolidimit fiskal. Por vlera e suficitit buxhetor ishte më e ulët se në të njëjtën periudhë të një viti më parë, si rezultat i ritmit më të lartë të realizimit të shpenzimeve në krahasim me atë të mbledhjes së të ardhurave.

Në tregun financiar vendas, gjatë periudhës u konstatua një rritje e lehtë e normave mesatare të interesit për investimet në titujt e borxhit të qeverisë. Në këtë ecuri, kontribuan kryesisht titujt e borxhit afatshkurtër, për të cilët niveli dhe rritja e emetimeve ka qenë më e lartë sesa për titujt e borxhit afatgjatë. Pjesëmarrja e investitorëve në ankandet e titujve të borxhit të qeverisë ka qenë e qëndrueshme, dhe preferenca e tyre shfaqet më e lartë për titujt me afate më të gjata maturimi. Në tregun ndërbankar, bankat kanë tregtuar përgjithësisht në vëllime më të ulëta, me norma interesi që kanë qenë vazhdimisht nën ose pranë nivelit të normës bazë të interesit, duke reflektuar një situatë të qëndrueshme të likuiditetit. Në tregun e këmbimeve të monedhave, leku u mbiçmua ndaj monedhës evropiane dhe dollarit amerikan. Kjo ecuri ka reflektuar zhvillimet më pozitive në bilancin e pagesave të vendit me botën. Në tregun e pasurive të paluajtshme, të dhënat dhe vrojtimet tregojnë për një rënie të çmimit të banesave, kryesisht në vijim të rritjes së kapaciteteve të strehimit. Në këtë treg, pritshmëritë e operatorëve për ecurinë e çmimit të pasurive të paluajtshme mbeten pozitive.

Pesha e veprimtarisë së sistemit financiar ndaj Prodhimit të Brendshëm Bruto (PBB) vlerësohet të ketë zbritur në 101.9% në fund të periudhës, por treguesit kryesorë financiarë përgjithësisht u përmirësuan. Në rënien e peshës së sistemit financiar, ndikoi kryesisht rënia e peshës së aktivitetit bankar, i cili zbriti në 91.9% të PBB-së. Sektori jobankar ka ruajtur peshën ndaj PBB-së, dhe në veprimtarinë e tij kanë kontribuar pozitivisht institucionet financiare jobanka, fondet private të pensioneve dhe fondet e investimeve. Në veprimtarinë e sektorit bankar, e cila u tkurr me 1% gjatë periudhës, ndryshimin më të madh në aktiv të bilancit e shfaqën veprimet me titujt, kryesisht me ato jorezidente (rënie), veprimet me thesarin (rënie) dhe veprimet ndërbankare, kryesisht në formën e depozitave me subjektet jorezidente (rritje). Në krahun e pasivit, ndryshimin më të madh e treguan depozitat e klientëve (rënie) dhe kapitali (rritje). Në krahasim me një vit më parë, aktiviteti i sektorit bankar është rritur me 4.8%, ku depozitat janë rritur me 3.5%, teprica e kredisë shfaqet e pandryshuar dhe pozicioni kreditor neto me jorezidentët është rritur me 11.7%. Ecuria e tepriçës së kredisë reflekton procesin e largimit të kredive të humbura nga bilanci i sektorit bankar, dhe një kërkesë ende të brishtë për kredi, siç reflektohet edhe nga vrojtimet përkatëse të gjendjes financiare të individëve dhe të bizneseve. Ekspozimi i drejtpërdrejtë i sektorit bankar në sektorin jobankar vlerësohet i ulët,

ndërkohë që qëndrueshmëria e sektorit bankar mbetet një faktor me rëndësi kritike për aktivitetin dhe qëndrueshmërinë e sektorit jobankar.

1.3 Rreziqet që kercenojnë stabilitetin financiar.

Stabiliteti financiar përballet me rreziqe të ndryshme.³ Për vlerësimin e rreziqeve sistemike është analizuar ecuria e treguesve që lidhen me materializimin dhe me akumulimin e rrezikut sistematik, me nivelin e stresit në sistemin financiar dhe me perceptimin e industrisë bankare mbi ekspozimin e veprimtarisë bankare ndaj rrezikut sistematik. Gjithashtu, harta e stabilitetit financiar ofron një qasje të konsoliduar të vlerësimit për rreziqet ndaj stabilitetit financiar. Indekset për materializimin dhe akumulimin e rreziqeve sistemike, tregojnë një ulje të rreziqeve për stabilitetin financiar gjatë periudhës. Në kuadrin makroekonomik, në këtë ecuri kanë ndikuar pozitivisht përmirësimi i rritjes ekonomike, zhvillimet pozitive në tregun e punës, ulja e deficitit të llogarisë korrente në bilancin e pagesave, vijimi i konsolidimit fiskal dhe ulja e niveleve të borxhit për bizneset; në sektorin bankar, ndikim pozitiv kanë dhënë rënia e kredive me probleme, përmirësimi i performancës financiare, si edhe nivelet e mira të kapitalizimit dhe të likuiditetit të veprimtarisë. Vrojtimet tregojnë gjithashtu që perceptimi i rreziqeve sistemike nga ana e industrisë bankare është në nivele më të ulëta, ndikuar kryesisht nga përshpejtimi i rritjes ekonomike dhe përmirësimi i cilësisë së kredisë. Megjithatë, ndjeshmëria e bankave mbetet e konsiderueshme për pasiguritë që ende shoqërojnë procesin e ekzekutimit të kolateraleve.

Stabiliteti bankar pasqyrohet me karakteristikat e veta, siç janë niveli i likuiditetit dhe rreziqet që pasojnë nga ai, të cilat pastaj ndikojnë te klientët dhe reflektohen në besimin e tyre. Studimet kanë treguar se stabiliteti i bankave ka qenë i prekur kryesisht nga problemet me likuiditetin. Likuiditeti ndikohet nga shumë faktorë, por rreziku i kreditit dhe i mjaftueshmërisë së kapitalit janë ndër shkaqet kryesore. Për këtë arsye rregullatorët e çmojnë si element shumë të rëndësishëm menaxhimin e likuiditetit, rrezikut të kredisë dhe konfidencialitetin e klientëve nga ana e institucioneve bankare.

1.4 Marrëveshja Bazel III

Marrëveshja Bazel III, e publikuar që në 16 dhjetor 2010, propozon një seri politikash makro-prudenciale, që bazohen në një kuptim më të plotë të rrezikut sistematik dhe elementeve të destabilitetit financiar. Sa më shumë që njihen shkaqet dhe mekanizmi që shkaktoi krizën financiare globale, aq më shumë këmbëngulet në shtimin e rregullave dhe mekanizmave që garantojnë stabilitetin financiar dhe sektorin bankar. Konkretisht: Kriza financiare, e filluar që në vitin 2007, dëshmoi se rregullimet me natyrë mikro-prudenciale ishin të pamjaftueshme për të garantuar objektivat e mësipërme. Rregullimet ekzistuese me natyrë mikro-prudenciale, në vend të eliminonin rrezikun sistematik, rrezikonin ta amplifikonin atë. Megjithë konsensusin që ekzistonte se, “sistemi i rregullimit financiar duhej të pajisej me

³ https://aab.al/wp-content/uploads/2017/05/Bankieri_9_alb.pdf

http://www.amf.gov.al/stabiliteti_financiar.asp?id=1 (Aksesuar me 12.12.2017 ora 19:33)

mekanizma eficientë për zbulimin e rrezikut sistemik dhe administrimin e tij, në fakt nuk u arrit dot të përcaktoheshin natyra dhe përmasat e treguesve që shprehin këtë rrezik”, aq më tepër të përcaktohej dhe matej efekti zinxhir që shërbimet financiare mund të shkaktonin në gjithë sistemin financiar, ekonominë reale dhe rritjen ekonomike, mirëqënien sociale, etj. Bazel I dhe Bazel II, pikërisht për shkak të karakterit të tyre mikro-prudencial, shfaqën një sërë dobësish, të tilla, si: 1) nuk penalizohej përqendrimi i portofoleve vetëm në disa angazhime të caktuara, bile peshimi i rrezikut, nxiste përqendrimin e portofoleve në aktive me rrezik të ulët (si: bonot e thesarit të qeverive të ndryshme, huat hipotekore, huat ndërbankare etj) dhe përdorimin masiv të produkteve derivate të tipit CDS (credit default swap), që e maskonin nivelin e rrezikut, në mënyrë që të justifikonin nevojën për kapitale shtesë; 2) duke përdorur vetëm treguesin e rrezikut global unik, modelet matematikore e ekonometrike injoronin ndikimin e rrezikut specifik të një vendi të veçantë, në rrezikun global dhe shkallën e ekspozimit të mjaft institucioneve e tregjeve ndaj këtij rreziku; 3) mosmarrja sa duhet në konsideratë të rrezikut që merrnin institucionet financiare në veprimtarinë e tyre në treg, sidomos titullizimin e huave dhe veprimet jashtë bilancit, duke i ekspozuar shumë këto institucione përballë krizave të likuiditetit; 4) rregullimi i kapitaleve ishte pro-ciklik, në masën që rreziku nënvlerësohet në periudha ekspansioniste dhe mbivlerësohet në periudha recesioni, ndërkohë që vlerësimi i aktiveve duhej të bazohej në vlerën e tyre të tregut. Pra, vlerësimi i rrezikut bëhej në një moment të dhënë dhe jo kundrejt gjithë ciklit, duke rrezikuar eficiencën e politikave rregulluese. Në këtë kontekst, në mjediset bankare e financiare u krijua konsensus i plotë “për nevojën e një rregullimi fi - nanciar me përmasa makro-prudenciale”. Pjesa kryesore e tyre duhej të integrohej menjëherë në marrëveshjen e radhës, Bazel III, duke lënë një periudhë zbatimi që shtrihet deri në vitin 2019. Megjithatë, në radhët e ekspertëve të tregjeve financiare dhe bankierëve pikëpyetja mbetet: a mjaftojnë masat makro-prudenciale në kuadër të Bazel III, për të parandaluar kriza të mëdha financiare në të ardhmen? Mbetet për t’u parë në vazhdim.⁴

Konkluzione

Ekonomia e vendit po rritet mbi baza të qendrueshme, por mbetet larg shfrytëzimit të plotë të prodhimit të saj. Që ky potencial të zhvillohet me tej, duhet përpauar me reformat strukturore në vend. Viti 2017 ishte padyshim një vit pozitiv për financat dhe ekonominë shqiptare. Ky konstatim nuk është thjesht një opinion, por një konkluzion i natyrshëm i analizës së të gjithë informacionit të disponuar. Në terma të

⁴ https://www.bankofalbania.org/web/Deklarateebankes_se_Shqiperise_7753_1.php?kc=0,26,0,0,0
https://www.bankofalbania.org/web/Stabiliteti_Financiar_3448_1.php
https://aab.al/wp-content/uploads/2017/05/Bankieri_9_alb.pdf
http://www.amf.gov.al/stabiliteti_financiar.asp?id=1

(Aksesuar me 12.12.2017 ora 19:33)

pergjithshem, ekonomia shqiptare jo vetem ka levizur ne drejtimin e duhur, por edhe ka forcuar bazat e nje zhvillimi te qendrueshem ne te ardhmen.

Literatura

¹https://www.bankofalbania.org/web/Stabiliteti_Financiar_3448_1.php

https://www.bankofalbania.org/web/Deklarateebankes_se_Shqiperise_7753_1.php?kc=0,26,0,0,0

https://www.bankofalbania.org/web/Stabiliteti_Financiar_3448_1.php

https://aab.al/wp-content/uploads/2017/05/Bankieri_9_alb.pdf

http://www.amf.gov.al/stabiliteti_financiar.asp?id=1

Cite this article as: Bendo, B. QENDRUESHMERIA E SISTEMIT FINANCIAR NE SHQIPERI. Albanian Socio-Economic Journal, 2018, Issue 1, pp. 51-56.